

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayyo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

12.00.06-ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Normatov Ermamat Toyir o‘g‘li,
Toshkent davlat yuridik universiteti
mustaqil izlanuvchisi,
E-mail: normatovermamat@gmail.com

**SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI**

For citation: Normatov Ermamat Toyir ogli. LEGAL FOUNDATIONS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN CITIES AND WAYS TO IMPROVE THEM. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16782102>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi mavjud huquqiy asoslar chuqur tahlil qilinadi. Unda O‘zbekiston Respublikasining ekologik qonunchiligi, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Shaharsozlik kodeksi, “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Ekologik nazorat to‘g‘risida” va boshqa tegishli normativ-huquqiy hujjatlar asosida shaharlardagi ekologik muammolarga qarshi kurashishning huquqiy mexanizmlari yoritilgan. Maqolada ekologik qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish, mahalliy darajadagi ekologik nazorat tizimini kuchaytirish, fuqarolar va mahalliy hokimiyatlar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish kabi takomillashtirish yo‘llari ilgari surilgan. Tadqiqot natijalari asosida ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga xizmat qiluvchi huquqiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: atrof-muhit, ekologik qonunchilik, shahar ekologiyasi, huquqiy asoslar, takomillashtirish, ekologik xavfsizlik.

Норматов Эрмамат Тоир угли,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: normatovermamat@gmail.com

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДАХ И ПУТИ ИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится глубокий анализ действующих правовых основ охраны окружающей среды в городах. Рассматривается экологическое законодательство Республики Узбекистан, включая Конституцию Республики Узбекистан, Градостроительный кодекс, законы «Об охране природы», «Об экологическом контроле» и другие соответствующие

нормативно-правовые акты. В статье освещаются правовые механизмы борьбы с экологическими проблемами в городах. Также предлагаются пути совершенствования системы, такие как приведение экологического законодательства в соответствие с международными стандартами, усиление экологического контроля на местном уровне и развитие сотрудничества между гражданами и местными органами власти. По результатам исследования разработаны правовые предложения и рекомендации, направленные на обеспечение экологической безопасности.

Ключевые слова: окружающая среда, экологическое законодательство, экология города, правовые основы, совершенствование, экологическая безопасность.

Normatov Ermamat Toyir ogli,
PhD Researcher of Tashkent State University of Law
E-mail: normatovermamat@gmail.com

LEGAL FOUNDATIONS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN CITIES AND WAYS TO IMPROVE THEM

ANNOTATION

This article provides an in-depth analysis of the current legal foundations for environmental protection in urban areas. It examines the environmental legislation of the Republic of Uzbekistan, including the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the Urban Planning Code, the Laws "On Nature Protection", "On Environmental Control", and other relevant normative-legal acts. The article highlights legal mechanisms for addressing ecological problems in cities. It also proposes ways to improve the system, such as aligning environmental legislation with international standards, strengthening environmental control at the local level, and enhancing cooperation between citizens and local authorities. Based on the results of the research, legal recommendations and proposals aimed at ensuring environmental safety have been developed.

Keywords: environment, environmental legislation, urban ecology, legal foundations, improvement, environmental safety.

Kirish

Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish zamonaviy dunyoning eng dolzarb muammolaridan biridir. Shaharlarning tez rivojlanishi, aholining ko'payishi va sanoatning kengayishi atrof-muhitga katta bosim o'tkazmoqda. Bundan tashqari, so'ngi vaqtlarda iqlimning keskin o'zgarishi ham atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish va uning barqaror rivojlanishi uchun qonunchilik bazasi va uning uzluksiz rivojlanishi muhim ahamiyatga ega. Qonunchilik bazasining takomillashishi tabiiy ifloslanish manbalarini aniqlash va ularning salbiy ta'sirini kamaytirish, aholi salomatligiga bo'ladigan ekologik tahdidlarning oldini olish va umuman odamlarning hayot sifatini yaxshilash vositasidir. So'nggi yillarda atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari hajmi sezilarli darajada oshdi, lekin uni amalga oshirish va qo'llashdagi kamchiliklar ekologik muammolarni hal etishga to'sqinlik qilmoqda. Bunday sharoitda atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslari muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi vaqtga kelib, shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish, allaqachon, eng dolzarb masalalardan biriga aylanib ulgurgan. Shaharlarda aholining soni tez ortib borayotganligi chiqindilar miqdorining oshishi, havo va suvning ifloslanishi, yashil hududlarning qisqarishi, ruqsatsiz qurilishlarning davom etishi va belgilangan standartlarga javob bermaydigan avtomabillarning ko'payishi kabi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishlari profilaktikasi, 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarga erishishni ta'minlash maqsadida 2019-yil 30-oktabrda "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Prezident farmoni qabul qilindi. Bundan tashqari, qonunchiligimizda atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish zaruriyati kundan kunga oshib bormoqda.

Ushbu maqolada shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslari va ularni takomillashtirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Material va metodlar:

Maqolada shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishga oid amaldagi qonun hujjatlari tahlil qilinib, muallif bir qancha ilmiy metodlardan foydalangan holda ularni takomillashtirish yuzasidan o‘z fikr-mulohazalarini bildiradi. Ilmiy moqolada qo‘llanilayotgan metodlar tadqiqotning maqsadi, mavzusi va yo‘nalishiga qarab tanlanishi va ular tadqiqotning ilmiyligi, ishonchliligi hamda natijalarning haqiqiyligini ta‘minlashini hisobga olib, ilmiy ish taqqoslash va umumlashtirish, ma‘lumotlarni tahlil qilish, ilmiy xulosa chiqarish, aniqlik va izchillik metodlarni o‘z ichiga qamrab oladi.

Asosiy qism

Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilishning asosiy huquqiy manbai O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bo‘lib, yangilangan Konstitutsiyada fuqarolarning ekologik huquqlari, shaharsozlik sohasidagi jamoatchilik ishtiroki, Orolbo‘yi hududidagi barqaror rivojlantirish kabi muhim masalalarda aniq normalar belgilandi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasiga ko‘ra, “Har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to‘g‘risidagi ishonchli axborotga ega bo‘lish huquqiga ega”[1] deb belgilandi.

Ushbu norma konstitutsiyaga yangi kiritilgan bo‘lib, rivojlangan davlatlarda “Har kimning qulay atrof tabiiy muhitga ega bo‘lish huquqiga ega” tamoyili ekologik huquqlar va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog‘liq bo‘lib, bu tamoyil fuqarolarning toza havodan nafas olish, toza ichimlik suvidan foydalanish, ekologik xavfsizlikni his qilish, chiqindilardan holi va sog‘lom yashash muhitida yashash va tabiiy resurslardan adolatli va barqaror foydalanishni o‘z ichiga oladi. Ushbu tamoiil xalqaro darajadagi deklaratsiya va rezolyutsiyalarda tasdiqlanishidan tashqari, ko‘plab davlatlarning konstitutsiyalariga kiritilgan va inson huquqlarining ajralmas negizlaridan biri desak adashmagan bo‘lamiz. Misol uchun, betakror tabiatga ega bo‘lgan Norvegiya Konstitutsiyasining 112-moddasida shunday norma keltirib o‘tilgan: “Har bir inson salomatligi uchun qulay muhit, unumdorligi va xilma-xilligi saqlanib qoladigan tabiiy muhitga ega bo‘lish huquqiga ega. Tabiiy resurslar har tomonlama uzoq muddatli mulohazalar asosida boshqariladi va bu huquq kelajak avlodlar uchun ham himoya qilinadi.”[2]

O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 12-moddasiga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi aholisi o‘z salomatligi va kelajak avlod salomatligi uchun qulay tabiiy muhitda yashash, shuningdek, o‘z salomatligini atrof-muhitning zararli ta‘siridan muhofaza qilish huquqiga egadir. Mazkur norma fuqarolarning ekologik xavfsizlik borasidagi konstitutsiyaviy huquqlarini muayyanlashtiradi hamda ularni amalda ta‘minlashning asosiy kafolatlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, ushbu modda doirasida fuqarolarga tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha jamoat tashkilotlariga birlashish, atrof tabiiy muhitning holati va uni muhofaza qilish borasida ko‘rilayotgan choralar to‘g‘risida axborot so‘rash va olish huquqlari kafolatlangan. Bu esa aholining ekologik boshqaruv va qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirok etishiga yo‘l ochadi. Mazkur huquqiy tamoyillar xalqaro huquq me‘yorlariga ham mos keladi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi 2024-yil 25-mart kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa iqtisodiy komissiyasi doirasida qabul qilingan Atrof-muhitga oid axborotga kirish, qaror qabul qilishda jamoatchilik ishtirokini ta‘minlash va adolatga murojaat qilish to‘g‘risidagi Konvensiyaga (Orxus konvensiyasi) qo‘shilgan. Ushbu konvensiya, xususan, aholining ekologik axborotga erkin, o‘z vaqtida va ishonchli tarzda kirish huquqini mustahkamlaydi. Shu bilan, “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunning ushbu 12-moddasi milliy qonunchilikni xalqaro me‘yorlar bilan uyg‘unlashtirgan holda, ekologik huquq sohasida aholining axborot olish, ishtirok etish va sudga murojaat qilish kabi asosiy huquqlarini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Har bir O‘zbekiston fuqarosi qulay atrof-muhitda yashash, uning holati to‘g‘risida ishonchli axborot olish va ushbu axborot yuzasidan o‘z erkin fikrini bildirish huquqiga egadir. Shunday bo‘lsagina, atrof-muhit qonunchiligini huquqiy tartibga solish sohasi bo‘lgan biz ko‘rib chiqayotgan tabiiy va ijtimoiy tizimning huquqiy munosabatlari asta-sekinlik bilan shakllanishi va har tomonlama mukammallashtirishi mumkin. Yuqoridagiga qo‘shimcha shaklda, insonlarning qulay atrof-muhit

haqida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishi, dolzarb hisoblanayotgan tabiiy muhit sifatini va inson salomatligini tiklash, shuningdek, ushbu muhitda uning iqtisodiy, ma'naviy, ijodiy, ilmiy va boshqa salohiyatini rivojlantirish kabi muommolarni hal qilishda yordam beradi. Agar ekologik muammolar haqida fuqarolar o'z vaqtida xabardor bo'lsalar, fuqarolarning yuzaga kelayotgan dolzarb masalalar haqida o'z vaqtida choralar ko'rishi va huquqiy tamonlama huquqiy ongi va huquqiy javobgarligi haqida o'z vaqtida tushunchalarga ega bo'lishi olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasida belgilangan norma, xususan uning ikkinchi va uchinchi bndlari, shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishga oid ekologik normalarni rivojlantirish uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Bu norma davlatning atrof-muhitni muhofaza qilish va fuqarolarning ekologik huquqlarini himoya qilish borasidagi majburiyatini aks ettiradi. Shaharsozlik faoliyati davomida atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatilishining oldini olish uchun jamoatchilikning ishtiroki va nazorati talab qilinadi. Jamoatchilik nazoratini amalga oshirish orqali shaharsozlik faoliyati davomida atrof-muhitga zarar yetkazilishining oldini olish, fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin. O'zbekiston Respublikasining "Ekologik nazorat to'g'risida" qonunining 3-moddasiga ko'ra, "Ekologik nazorat atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonunchilik talablari buzilishining oldini olish, uni aniqlash va unga chek qo'yishga, tabiatni muhofaza qilish faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat va jamoatchilik chora-tadbirlari tizimidir"[3] deb tushuncha berib o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasining uchinchi bandida shaharsozlik hujjatlarining loyihalarini ishlab chiqish va qabul qilish jarayonida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash zarurligi nazarda tutiladi. Shaharsozlik hujjatlari (masalan, umumiy rejalar, qurilish loyihalari, infratuzilma loyihalari) jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishi shart. Jamoatchilikning ishtirokini ta'minlash orqali shaharsozlik qarorlarining ochiqligi, shaffofligi va fuqarolarning huquqlarini hisobga olishni ta'minlash maqsadlari ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonunning 27-moddasida "Jamoatchilik asosidagi ekologiya ekspertizasi jamoat birlashmalarining tashabbusiga ko'ra ularning mablag'lari hisobidan yoki jamoatchilik asosida mutaxassislarining mustaqil guruhlar tomonidan amalga oshiriladi" deb belgilab qoyilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yuqoridagi moddasidan tashqari Shaharsozlik kodeksining 8-moddasi uchinchi bandida quyidagi qoida keltirib o'tilgan. Unga ko'ra: "Fuqarolarning qulay hayot faoliyati muhitiga bo'lgan huquqi, xo'jalik va boshqa faoliyatning atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ymaslik, ekologik vaziyatni yaxshilash, aholi punktlarining hamda ularga tutash hududlarning muhandislik, transportga oid va ijtimoiy infratuzilmalarini rivojlantirish, madaniy meros obyektlarini saqlash, shuningdek shaharsozlik faoliyatining ochiqligi va shaffofligi jamiyatning shaharsozlik sohasidagi manfaatlaridir." Bu normadan bilishimiz mumkinki, ushbu norma aholining ekologik madaniyatini yuksaltirishga, bilimi va ko'nikmalarini oshirishga, shuningdek, atrof-muhitga befarq bo'lmagan, fidoyi avlod shakllanishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining 4-moddasi shaharsozlik faoliyatining asosiy prinsiplariga bag'ishlangan bo'lib, ushbu moddaning so'nggi bandida "hududlarni rivojlantirishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish jarayonida jamoatchilikning samarali ishtirokini ta'minlash" prinsipi mustahkamlab qo'yilgan. Bu shuni anglatadiki, shahar hududlarini rivojlantirish va qurilish ishlari ekologik talab va standartlarga javob beradigan tarzda rejalashtirilishi, mazkur rejalashtirish jarayoni esa jamoatchilik muhokamasidan o'tkazilishi lozim. Bunday yondashuv demokratik jamiyat rivojlanishining muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, shahar rivojlanishining ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarini birlashtirish tamoyiliga asoslanadi. Chunki u shahardagi atrof-muhitning ekologik tarkibiy qismini tabiiy-ijtimoiy tizim sifatida aks ettiradi va uni muvozanatda ushlab turuvchi vosita sifatida namoyon etadi. Mazkur tamoyil inson ehtiyojlarini tabiat imkoniyatlariga nomutanosib darajada oshirishga yo'l qo'ymaydi va hududiy rejalashtirishga kompleks yondashuv zarurligini ifodalaydi. O'zbekiston Respublikasida shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish uchun maxsus va umumiy qonunlar mavjud. Maxsus manbalar deb tabiatdan

foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalariga to'liq taalluqli bo'lgan normativ-huquqiy aktlarga aytiladi.

Hozirda maxsus manba bo'lishi mumkin bo'lgan qonunlarning soni 30 dan ortiqdir. Undan tashqari, Prezident va hukumatning ekologiya masalalariga tegishli maxsus o'nlab hujjatlari mavjud.[4]

Ekologiya huquqining umumiy manbalari deb barcha tabiat obyektlari (yer, yer osti boyliklari, suv, o'rmon, hayvonat dunyosi va atmosfera havosi) ga taalluqli bo'lgan munosabatlarning maxsus qonun yoki qonunosti hujjatlarida aks ettirilishi tushuniladi. Masalan, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida" gi Qonun ekologiya sohasidagi fundamental va bazis qonun deb ataladi.[4]

Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish xalqaro hamjamiyat e'tiboridagi eng dolzarb masalalardan biridir. Chunki shaharlar dunyo aholisining katta qismini o'zida jamlagan hamda tabiiy resurslarning asosiy iste'molchilari hisoblanadi. Shu sababli ular global ekologik muammolarni hal etishda muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro shartnomalar shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish yo'nalishlarida umumiy qoidalar va majburiyatlarni belgilaydi. Ushbu maqolada shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslari sifatida xizmat qiluvchi bir qator xalqaro shartnomalar va konferensiyalar haqida so'z yuritiladi. Bular quyidagilardan iborat:

Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha Rio deklaratsiyasi (ko'pincha qisqacha Rio deklaratsiyasi deb ataladi) — 1992-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit va taraqqiyot bo'yicha konferensiyasi (UNCED)da qabul qilingan muhim xalqaro hujjatdir. Mazkur konferensiya norasmiy ravishda Yer sammiti (Earth Summit) nomi bilan tanilgan. Rio deklaratsiyasi 27 ta tamoyildan iborat bo'lib, u davlatlarni barqaror rivojlanish yo'lida harakat qilishga yo'naltiradi.[5] Deklaratsiyani 175 dan ortiq davlat imzolagan bo'lib, u atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy taraqqiyotni uyg'unlashtirishga qaratilgan global strategiyaning asosi hisoblanadi. Mazkur deklaratsiyada shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq masalalarga ham e'tibor qaratilgan. Jumladan, avtotransport vositalari chiqindilari, tirbandlik, havoning ifloslanishi va tutun tufayli yuzaga keladigan sog'liq muammolarini kamaytirish zarurligi ta'kidlangan. Bu muammolarga qarshi chora sifatida jamoat transporti tizimlarini rivojlantirish, ularni ekologik jihatdan toza va samarali shaklga keltirish zarurligi ilgari surilgan.

Sammitning muhim yutug'i Iqlim o'zgarishi bo'yicha konvensiya bo'yicha kelishuv bo'ldi, bu esa o'z navbatida Kioto protokoli va Parij kelishuviga olib keldi. Bundan tashqari, sammit davomida mahalliy xalqlar yerlarida atrof-muhitning buzilishiga olib keladigan yoki madaniy jihatdan noo'rin bo'lgan har qanday faoliyatni amalga oshirmaslik bo'yicha kelishib olingani katta yutuqlardan biri sifatida dunyo e'tiboriga tushdi.

Parij kelishuvi — iqlim o'zgarishi bo'yicha yuridik jihatdan majburiy bo'lgan xalqaro shartnomadir. U 2015-yil 12-dekabrda Fransiyaning Parij shahrida bo'lib o'tgan BMTning Iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasida (COP21) 196 ta davlat tomonidan qabul qilingan. Kelishuv 2016-yil 4-noyabrda kuchga kirgan.[6]

Bitim barcha mamlakatlarning emissiyalarni kamaytirish va iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish uchun birgalikda ishlash bo'yicha majburiyatlarini o'z ichiga oladi hamda mamlakatlarni vaqt o'tishi bilan o'z majburiyatlarini kuchaytirishga chaqiradi. Bitim rivojlangan davlatlarga rivojlanayotgan mamlakatlarga iqlimni yumshatish va moslashish sa'y-harakatlarida yordam berish yo'lini taqdim etadi. Shu bilan birga, mamlakatlarning iqlim maqsadlarini shaffof monitoring qilish va hisobot berish uchun asos yaratadi. Ushbu kelishuvning shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslaridan biri — shaharlarda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisoblanadi. Chunki qayta tiklanadigan energiya atrof-muhitga kamroq ta'sir ko'rsatib, zararli moddalarni kamroq chiqarishi bilan asoslanadi.

2015-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo barcha davlatlar tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish bo'yicha kun tartibi — odamlar va sayyoramiz uchun tinchlik hamda farovonlikni ta'minlashga qaratilgan umumiy reja hisoblanadi. Uning markazida 17 ta Barqaror Taraqqiyot Maqsadlari (BTM) yotadi. Ular barcha rivojlangan va rivojlanayotgan

mamlakatlarni global hamkorlikda harakat qilishga shoshilinch chaqiriqdir. Ushbu maqsadlar qashshoqlik va boshqa mahrumliklarga barham berish, sog‘liqni saqlash va ta‘limni yaxshilash, tengsizlikni kamaytirish va iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantiradigan strategiyalar bilan birga borishi kerakligini tan oladi.

2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi 11-maqsad sifatida “Shaharlar va aholi yashash punktlarining ochiqligi, xavfsizligi va ekologik barqarorligini ta‘minlash” nazarda tutilgan hamda uni amalga oshirish bilan bog‘liq bir qancha vazifalar belgilab berilgan. Xususan, bu boradagi vazifalar sifatida 2030 yilgacha barcha uchun turar joy va uy-joy kommunal xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ta‘minlash; yo‘l harakati xavfsizligini oshirish, xususan, jamoat transportidan foydalanish imkoniyatini kengaytirish asosida barchaga xavfsiz, arzon, qulay va ekologik barqaror transport vositalaridan foydalanish imkoniyatini ta‘minlash, bunda aholining ijtimoiy zaif qatlamlari ehtiyojlariga alohida e‘tibor qaratish; barchaga ochiq bo‘lgan va ekologik barqaror urbanizatsiya ko‘lamini hamda aholi yashash punktlarini kompleks va barqaror rejalashtirish hamda ularni boshqarish imkoniyatlarini kengaytirish; madaniy va tabiiy meros ob‘ektlarini muhofaza qilish hamda saqlash bo‘yicha xatti harakatlarni jonlantirish; falokatlarda halok bo‘lganlar va jabrlanganlar, ayniqsa, xotin-qizlar va bolalar sonini jiddiy ravishda qisqartirish hamda falokatlar natijasida kelib chiqadigan to‘g‘ridan-to‘g‘ri iqtisodiy zararni sezilarli tarzda qisqartirish, bunda aholining ijtimoiy zaif qatlamlari himoyasiga alohida e‘tibor qaratish; shaharlar ekologiyasining aholiga salbiy ta‘sirini kamaytirish, bunda havoning sifatiga hamda shahar chiqindilari va boshqa chiqindilarning chiqarib tashlanishiga alohida e‘tibor qaratish; shaharlar va aholi yashash punktlarida yashil hududlar, istirohat bog‘lari, bolalar uchun o‘yin maydonchalari maydonini kengaytirish, bunda nogironlarning dam olishi uchun zarur sharoitlarni yaratish kabilar nazarda tutilgan.[7]

Ushbu maqsadlarga erishish uchun Vazirlar Mahkamasining “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2022 yil 21 fevraldagi 83-son qarori bilan 2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar tasdiqlangan.[8]

Shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy ekologik muammolari masalalari, o‘ziga borayotgan urbanizatsiya va BMTning uy-joy va barqaror shahar rivojlanishi bo‘yicha bir qancha masalalar Xabitat-III konferensiyasi (2016 yil 17–20 oktabr, Kioto, Ekvador) qatnashchilari tomonidan ko‘rib chiqilgan. Kun tartibidagi maqsadni (shaharlar va aholi punktlarining ochiqligi, xavfsizligi, puxtaligi va ekologik barqarorligini ta‘minlash) amalga oshirish doirasida yangi shaharsozlik dasturi qabul qilindi (Barcha uchun ekologik barqaror shaharlar va aholi punktlarga bag‘ishlangan Kioto deklaratsiyasi)[9]

BMTning Shaharlarni rivojlantirishning yangi dasturini (Xabitat III) amalga oshirish rejasiga mos holda, barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida shaharlar hududini rivojlantirishni va qurishni rejalashtirishda qo‘llanilishi kerak bo‘lgan aniq ekologik va huquqiy choralar kompleks tizimini yaratish lozim. Xususan, shaharlarni rivojlantirish va qurishni rejalashtirishda bir qator omillarni hisobga olish kerak: atrof-muhitning holati (fizikaviy, kimyoviy, biologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha va tabiiy muhit tarkibiy qismlari bo‘yicha atrof-muhitga bo‘lgan bosim; atrof-muhitda to‘plangan zarar va boshqa omillar); shahar aholisining salomatlik holati (mehnatga layoqatli va layoqatsiz; yosh guruhlari bo‘yicha aholi) va uning (aholi) ma‘lumot darajasi; shaharlar turi va aholi soni; shaharning ixtisoslashuvi (iqtisodiyot, fan, texnikaning ustuvor tarmoqlari yoki bu o‘z hududida noyob tarixiy, madaniy va h.k. yodgorliklarga egaligi); tabiiy va geografik omillar (atrofmuhit harorati, suv ob‘ektlarining mavjudligi, quyoshli yoki yomg‘irli kunlar soni, eng ko‘p uchraydigan tabiiy hodisalar, shu jumladan prognoz qilinadigan, hududning seysmik faolligi, suv toshqini zonalari va boshqalar); shaharsozlik omillari (mavjud qurilishning tabiati, shaharda ustuvor bo‘lgan kapital qurilish loyihalarining xususiyatlari, jamoat joylari, ko‘cha va yo‘l tarmoqlari tizimini rivojlantirish va boshqalar).

Xalqaro shartnomalar shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish bo‘yicha global hamkorlikni ta‘minlaydi.[10] Ushbu shartnomalar shaharlarda yashil texnologiyalarni joriy etish, barqaror transportni rivojlantirish va fuqarolarning atrof-muhit masalalarida ishtirokini kuchaytirishni ko‘zda tutadi. Bu shartnomalar

dunyo miqyosida atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun muhim rol o'ynaydi.

Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslari muhim ahamiyatga ega. Ushbu asoslarni takomillashtirish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish samaradorligini oshirish mumkin. Buning uchun qonunlarni yangilash, nazoratni kuchaytirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va aholini xabardor qilish kabi choralar ko'rilishi zarur. Atrof-muhitni muhofaza qilish nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlar uchun ham sog'lom va barqaror hayotni ta'minlashga xizmat qiladi. Shuning uchun hozirgi vaqtda sodir bo'layotgan muammolarni hal qilish uchun shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish eng dolzarb masala hisoblanadi. Buni amalga oshirish uchun quyidagilarni bajarish lozim.

Birinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilishga oid qonunlar va qonun osti normalarini yangi ekologik muammolar va texnologiyalar asosida yangilash yoki moslashtirish lozim. Chunki kundan kunga ekologik muammolar o'zgarib, iqlim o'zgarishi natijasida shaharlarda turli xil yangidan-yangi muammolar yuzaga kelmoqda. Buni oldini olish uchun eng avvalo, qonunchilik normalarimiz ushbu dolzarb masalalarni oldini olishga oldindan tayyor bo'lishi lozim.

Ikkinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha milliy va xalqaro standartlarni qo'llash lozim, deb hisoblayman. Masalan, xalqaro atrof-muhit standartlari (ISO 14001) va shartnomalarni (Parij kelishuvi) milliy qonunchilikka moslashtirish bizning qonunchiligimizni takomillashtirishdan tashqari, yuqori darajadagi amaliyotga ega bo'lishimizga olib keladi. Bu, o'z navbatida, yuzaga kelayotgan har qanday muammolarni oldini olishi mumkin. Bundan tashqari, shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha mahalliy standartlarni ishlab chiqishimiz va ularni qat'iy amalga oshirishimiz lozim. Sababi shundaki, bizning o'ziga xos atrof-muhitimizni o'zimiz asrab-avaylashimiz va o'zimizga mos mahalliy standartlarni ishlab chiqishimiz kerak.

Uchinchidan, atrof-muhit holatini doimiy ravishda monitoring qilish uchun zamonaviy texnologiyalardan (masalan, sun'iy intellekt) foydalanish lozim. Chunki atrof-muhitni ifloslantiruvchi korxonalar va shaxslarni o'z vaqtida aniqlash va ularga nisbatan qo'llanilishi lozim bo'lgan choralarni belgilash juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun qonunchiligimizni takomillashtirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashimiz yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammoni oldindan bartaraf etish imkonini beradi.

To'rtinchidan, davlat va nodavlat tashkilotlar o'rtasida atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish talabi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanmoqda. Agar davlat va nodavlat tashkilotlari o'rtasida uzviy hamkorlik yo'lga qo'yilsa, fuqarolik jamiyatining atrof-muhit masalalariga jalb qilinishi, ularning fikr-mulohazalarini hisobga olish va eshitish imkoniyatlari yanada kengayadi va jamiyatimiz tomonidan hal bo'lmagan muammolar osonlik bilan yechilishi kuzatilgan bo'lar edi.

Beshinchidan, shaharsozlik rejalarida ekologik talablar va barqaror rivojlanish tamoyillarini asosiy qilib qo'yish qonunchilikni takomillashtirish uchun eng kerakli asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki shaharsozlik rejalariga ekologik talablar qo'yilishi yashil maydonlar, parklar va ekologik toza transport tizimlarini rivojlantirishga asos bo'ladi va shaharlarda yuzaga kelayotgan havoning ifloslanishi, suvning kamayib ketayotganligi va iqlim o'zgarishlarini oldini olgan bo'lar edi.

Oltinchidan, shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirishda xalqaro tajribani o'rganish ham muhimdir. Xalqaro shartnomalar, konvensiyalar va me'yorlarga rioya etish orqali ekologik muhofaza tizimini yanada mustahkamlash mumkin. Shuningdek, boshqa davlatlar tajribasini o'rganib, o'z mamlakatimizdagi shaharlar uchun eng samarali strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish masalasida turli davlatlarda turli strategiyalar qo'llanilgan bo'lishiga qaramasdan, hammasida ko'zlangan maqsad shaharlarni barqaror saqlash va yashillikka burkantirgan holda ekologik tabiatni saqlab qolishdir.

Xulosa

Shaharlarning tez rivojlanishi, aholi sonining ko'payishi, sanoat va transportning kengayishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunga qarshi kurashish uchun qat'iy huquqiy mexanizmlar va ularni doimiy takomillashtirish zarur. Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish huquqiy asoslari,

bir tomondan, ekologik barqarorlikni ta'minlashga, ikkinchi tomondan esa odamlarning sog'ligi va farovonligini saqlashga qaratilgan qator me'yoriy hujjatlardan iborat. Ushbu huquqiy asoslar yurtimizda va dunyo bo'ylab atrof-muhitni muhofaza qilishga doir qabul qilingan qonunlar, reglamentlar, qarorlar va boshqa huquqiy me'yorlar orqali tartibga solinadi. Shaharlar, aholisi tez o'sib borayotgan, sanoatlashgan va urbanizatsiyalashgan hududlar sifatida, atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun shaharlarda atrof-muhitni himoya qilishni kuchaytirish nafaqat yurtimiz uchun, balki butun insoniyat uchun dolzarb masaladir.

Shaharlar ekologik nuqtai nazardan bir nechta asosiy muammolarni yuzaga keltiradi. Birinchidan, aholi zichligi ortishi bilan avtomobillarning soni va sanoat korxonalari faoliyatining kuchayishi havoni ifloslantirishni keltirib chiqaradi. Bu esa, o'z navbatida, salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, qurilishlar va infratuzilmaning yuksalishi yer resurslarini haddan tashqari ishlatish va tuproq sifatining yomonlashishiga olib keladi. Uchinchidan, shahar ichidagi suv va chiqindilarni boshqarishning yomonligi suv resurslarining ifloslanishiga, chiqindilarni to'g'ri utilizatsiya qilmaslik esa ekologik falokatlarga sabab bo'ladi.

Shu sababli shaharlarda ekologik muammolarni hal qilishda huquqiy me'yorlarni va normativlarni to'g'ri qo'llash muhim ahamiyatga ega. Mavjud qonunlar va huquqiy normativlar, bir tomondan, shaharlar ekologiyasini yaxshilashga, ikkinchi tomondan esa ularning barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan.

Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish huquqiy asoslari ekologik barqarorlikni ta'minlash va odamlarning salomatligini himoya qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Mavjud qonunlar va normativlar shaharlarda ekologik muammolarni hal qilishda bir qator imkoniyatlar yaratadi, ammo ularni yanada kuchaytirish va takomillashtirish zarur. Atrof-muhitni muhofaza qilishni samarali amalga oshirish uchun huquqiy tizimni takomillashtirish, texnologiyalarni rivojlantirish, jamoatchilikni jalb qilish va xalqaro tajribani o'rganish muhimdir. Shaharlar ekologik barqaror rivojlanishga erishish uchun barcha sohaga oid muvofiqlik va uyg'unlikni ta'minlashga qaratilgan kompleks yondashuvni qo'llashlari kerak.

Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish uchun qonuniy bazani yangilash, monitoringni kuchaytirish, davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorligini rivojlantirish, moliyaviy rag'batlantirish va jamoatchilikni o'qitish kabi choralarni kompleks tarzda amalga oshirish zarur. Bu yo'l bilan shaharlarda ekologik barqarorlikni ta'minlash va kelajak avlodlar uchun sog'lom atrof-muhitni saqlab qolish mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. [3.https://constitution.uz/oz/pages/humanrights](https://constitution.uz/oz/pages/humanrights)
2. <https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17> (The Constitution of the Kingdom of Norway)
3. <https://lex.uz/>
4. Ekologiya huquqi. Darslik.yuridik fanlar doktori,professor J.T.Xolmo'minov.-Toshkent: TDYU, 2018. 33-bet. (Ecological Law. Textbook. Doctor of Juridical Sciences, Professor J.T. Kholmu'minov. – Tashkent: TSUL, 2018. p. 33.)
5. Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha Rio-de-Janeyro Deklaratsiyasi (1992 yil 3-14 iyun). XXI asr kun tartibi // www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (Rio Declaration on Environment and Development (June 3–14, 1992). Agenda 21 // www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml)
6. <https://www.slocable.com.cn/uz/paris-agreement/>
7. Uzakova G.Sh. Ochiq va barqaror shaharlarni rivojlantirishning huquqiy masalalari. Monografiya / Mas'ul muharrir: yu.f.d. prof. M.B.Usmonov – Toshkent: TDYU, 2022. (Uzakova G.Sh. Legal Issues of Developing Open and Sustainable Cities. Monograph / Scientific Editor: Doctor of Juridical Sciences, Prof. M.B. Usmonov – Tashkent: TSUL, 2022.)
8. Vazirlar Mahkamasining “2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2022 yil 20 fevraldagi 83-son qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 22.02.2022 y., 09/22/83/0157-son, 10.06.2022 y.,

09/22/324/0510-son; 10.08.2022 у., 09/22/438/0726-son (Resolution of the Cabinet of Ministers “On Measures to Implement the National Goals and Objectives in the Field of Sustainable Development for the Period up to 2030” No. 83, dated February 20, 2022 // National Database of Legislation, February 22, 2022, No. 09/22/83/0157; June 10, 2022, No. 09/22/324/0510; August 10, 2022, No. 09/22/438/0726.)

9. Новая программа развития городов (Декларация Киото об экологически устойчивых городах и населенных пунктах для всех). Принята на Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию ХабитатIII (17–20 октября 2016 г., Киото, Эквадор) // www.habitat3.org (New Urban Agenda (Kyoto Declaration on Environmentally Sustainable Cities and Human Settlements for All). Adopted at the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development – Habitat III (October 17–20, 2016, Quito, Ecuador) // www.habitat3.org)

10. <https://unhabitat.org/world-cities-report-2022-envisaging-the-future-of-cities>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000